

Título: *Estandarización de los parámetros de marcado y etiquetado en una celda productiva en una empresa de giro aeroespacial.*

Área del Proyecto/Investigación: *Manufactura aeroespacial*

Autor 1(Alumno): *López Ramos Manuel Alejandro*

Correo: *manuela.lopezr@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Pérez Mata Fonseca Oscar*

Correo: *oscar.perez19187@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *IIS*

Campus: *Guaymas*

Resumen

El presente proyecto de mejora se realiza dentro de una empresa manufacturera de fabricación de componentes aeroespaciales, donde se elaboran anillos industriales utilizados como refacciones en las turbinas aéreas. Dentro de la fabricación de estos anillos, uno de los procesos es el marcado de piezas, este es donde se da un problema en cuanto a calidad ya que destaca sobre los demás en cuestiones de retorno de mercancía y escapes de calidad. Con el fin de mejorar el estado de satisfacción al cliente de la empresa y disminuir costos relacionados a calidad, se decide trabajar sobre tal problemática implementando una mejora enfocada a la calidad del proceso.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

La empresa Sargent Aeroespaces & Defense, como lo menciona su página de internet (Sargentaerospace.com, 2021) es un fabricante de componentes y conjuntos de anillos e hidráulicos de precisión que respaldan los mercados aeroespaciales y de defensa, espacial y marítimo. Es una empresa de origen estadounidense, la cual cuenta con diferentes plantas manufactureras en estados unidos y México, en este caso se encuentra ubicada en el municipio de Guaymas, estado de Sonora en México, la planta se enfoca exclusivamente en componentes aeroespaciales. Dentro se realizan diferentes procesos productivos relacionados a la elaboración de los anillos, uno de estos es el proceso de marcado de piezas, el cual se realiza en el área de marcado, especificada en la figura 1.

El proceso consiste en marcar una leyenda permanente sobre un área específica de la pieza, para ello se utilizan diferentes tipos de procesos de marcado. La información necesaria para la realización del marcado se le da al operador en un formato conocido como IPIS, por sus siglas en inglés In Process Inspection Sheet (Hoja de inspección en proceso). Antes de la realización del proyecto de mejora se tenía conocimiento que la principal razón de rechazos por parte del cliente en el año fiscal 2021 y en 2022 fueron ocasionados por cuestiones de fallos en el marcado.

Figura 1, Layout Sargent Aeroespaces & Defense México

Fuente, Sargent Aeroespaces & Defense México 2021

1.2 Planteamiento del problema

Entre los años fiscales 2021 y 2022 se tuvo un total de 43 RMA (Autorización de devolución de mercado) como lo muestra la gráfica de la figura 2. La mayoría de estos rechazos se dieron por cuestiones de marcado y etiquetado esto se puede ver reflejado en la gráfica de la figura 3. Se presentaron 7 notificaciones sobre marcado y etiqueta por parte de dos clientes, de las cuales 3 fueron confirmadas como escapes. Por lo cual se formuló la siguiente pregunta, ¿De qué manera se podría mantener los estándares de la empresa sobre costos de retrabajos y satisfacción al cliente?

Figura 2, Cantidad de RMA entre FY 2021 y 2022
Fuente, Creación propia 2021

Figura 3, Cantidad de rechazos por clase de rechazos
Fuente, Creación propia 2021

1.3 Objetivo

Disminuir en un 50% el RMA (Autorización de devolución de mercado) en las operaciones de marcado y etiquetado con el fin de mantener los niveles de compromiso respecto a la satisfacción del cliente con el producto.

II. Método

2.1 Sujetos

El sujeto bajo estudio es el método de inspección de marcado y etiqueta realizado en el área de marcado. Esta área es seleccionada por el número destacado de escapes por retorno de mercancía relacionados a la operación.

2.2. Materiales

Los materiales se enfocan principalmente a herramientas administrativas virtuales, utilizando laptop, programas office, cuaderno de notas, plumas o lápices y evidencia fotográfica. Se utilizó herramientas de calidad y herramientas de solución de problemas como: tablas descriptivas, entre otras.

2.3 Procedimientos

La metodología para el desarrollo y aplicación de este proyecto es la herramienta A3. Isao Kato (ex gerente de Toyota) lo describe como un híbrido entre el ciclo PDCA y la filosofía de Toyota para hacer las cosas visibles. En el libro "Balancing Art and Science, Getting creative with A3 reports for problem solving" (Chakravorty, S. S., 2018) nos menciona que fue desarrollado por Toyota Motor, Los informes A3 se basan en el ciclo PDCA, una solución de problemas de alto nivel. La herramienta A3 funciona como guía en el desarrollo del proyecto. Está compuesto de una secuencia de pasos o casilleros, donde se determinan el contexto del negocio, la importancia del problema y sus condiciones actuales, se identifican resultados deseados, analiza la situación, propone contramedidas, prescribe un plan de acción y realizar un proceso de seguimiento.

III. Resultados

En este apartado se muestra el desarrollo del proyecto de mejora utilizando la herramienta A3 desglosada por cada paso, a su vez se muestra la solución aplicada y los resultados obtenidos.

Implementación de la metodología

PLAN: En el primer paso de la metodología A3, PLAN, se desarrolla la planeación del proyecto, empezando por definir este proyecto, para ello se establece el problema, el alcance y la meta del proyecto. Esto lo podemos apreciar en el diagrama de Gantt sobre la figura 4. Como lo menciona Isabel Ramos y Javier Dolado en su libro "Técnicas Cuantitativas para la Gestión en la Ingeniería del Software" en su versión del 2017 (I.R & J.D., 2017). Teóricamente, en un diagrama de Gantt se establecen todas las actividades de un proyecto utilizando todo el conocimiento obtenido de proyectos anteriores y aplicando las políticas que establezca la empresa. Una vez definidas las actividades se establece el proceso de planificación cual debe ser la duración estimada total del proyecto, en función de las tareas existentes.

Estandarización del proceso de inspección de Marcado - Etiqueta						Planeado
						WIP
						Completado
						Eliminado
	TASK	Start Date	End Date	Owner	Status	
1	Nombre del proyecto	5-Jul	5-Jul	Manuel L.	Completed	
2	Oportunidad	6-Jul	7-Jul	Manuel L.	Completed	
3	Gantt Chart (Plan Project)	7-Jul	9-Jul	Manuel L.	Completed	
4	Desarrollar una estructura para las habilidades planeadas	12-Jul	16-Jul	Manuel L.	Completed	
5	Carta del proyecto	26-Jul	28-Jul	Manuel L.	Completed	
7	Caso del negocio	9-Aug	12-Aug	Manuel L.	Completed	
8	Miembros del equipo	16-Aug	18-Aug	Manuel L.	Completed	
9	Responsable del proyecto	23-Aug	26-Aug	Manuel L.	Completed	
10	Objetivo	30-Aug	3-Sep	Manuel L.	Completed	
11	CI Culture	6-Sep	10-Sep	Manuel L.	Completed	
12	Desarrollo del caso de negocio	13-Sep	15-Sep	Manuel L.	Completed	
13	Desarrollo de Gantt Chart con actividades, propietario y fechas.	20-Sep	24-Sep	Manuel L.	Completed	
14	Identificar items de hoja de marcado y ayudas visuales de etiqueta	27-Sep	8-Oct	Manuel L.	Completed	
15	Dar de baja formatos obsoletos e información incorrecta	11-Oct	15-Oct	Manuel L.	Completed	
16	Validar información de marcado y etiqueta (Físico y ayudas visuales)	18-Oct	22-Oct	Manuel L.	Completed	
17	Desarrollar una visión completa de la información en los IPIS	25-Oct	29-Oct	Manuel L.	Completed	
18	Definir información en el método de inspección de marcado y etiqueta	1-Nov	5-Nov	Manuel L.	Completed	
19	Modificar IPIS de marcado y hoja de inspección final	8-Nov	14-Nov	Manuel L.	Completed	
20	Entrenar al equipo con la aplicación del nuevo IPIS de marcado	14-Nov	15-Nov	Manuel L.	Completed	
21	Validar marcado en piezas físicas	15-Nov	18-Nov	Manuel L.	Completed	
22	Obtener toda la información de retorno de mercancía sobre marcado y etiqueta para comparar resultados	5-Jan			WIP	
23	Verificar la efectividad de la mejora	6-May			Planned	

Figura 4, Diagrama de Gantt proyecto de estandarización del proceso de inspección de marcado. Fuente, Creación propia 2021

Problemática: Durante el año fiscal 2021 y 2022 se encontraron 7 notificaciones por parte de los clientes P&WC e ITP con respecto a marcado y etiquetado, afectando los métricos de calidad con 3 escapes confirmados.

Alcance: Estandarizar el método de inspección en proceso para todos los números de parte procesados en el área de marcado.

Meta: Reducir un 50% la devolución de mercancía por cuestiones de marcado y etiquetado.

Una vez establecido lo anterior se desarrolla la medición, en donde se destacó la cantidad de RMA (Autorización de devolución de mercancía) entre el año fiscal 2021 al año fiscal 2022, además de ello se cuenta con una gráfica de segundo nivel, destacando las razones de estos RMA para comparar la cantidad respectiva a cuestiones de marcado y etiqueta. Estos gráficos se encuentran en las figuras 3 y 4. Muestran que en el año fiscal 2021 se tuvieron 22 RMA y en lo que va al año fiscal 2022 se tenía 21 RMA, dando en total 43, una vez obtenida la cantidad total de RMA, la información fue desglosada en otra gráfica dividida por las diferentes cuestiones del regreso de mercancía, destacando sobre todos las de marcado y etiqueta dando estas un total de 15.

DO: El segundo paso de la metodología es DO, el hacer, donde se realiza un análisis de la situación para encontrar la causa raíz del problema y se planean las actividades del desarrollo del proyecto incluyendo las acciones de mejora.

Al analizar la situación se utilizaron diferentes herramientas de calidad, comenzando con un diagrama causa efecto, también conocido como diagrama de pescado o diagrama de Ishikawa. Como lo menciona el libro *The Certified Manager of Quality/Organizational Excellence Handbook*. ASQ. Edición 2013 (Westcott, R., 2013). el diagrama causa efecto es utilizado para mostrar las diferentes causas que contribuyen a un problema. El efecto

aparece a la derecha, el efecto es al mismo tiempo la meta del sistema. Las palabras que aparecen en los extremos de las ramas son causas.

En el caso del diagrama de Ishikawa desarrollado, solo se toman en cuenta tres factores; personas, método y medición, ya que en estos son los principales factores que influyen en la problemática analizada. El diagrama lo podemos apreciar en la figura 5.

Figura 5, Do: Analizar, Diagrama de Ishikawa enfocado al proyecto

Fuente, Creación propia 2021

Una vez realizado el diagrama de Ishikawa, se procede a seleccionar la razón con mayor significancia en la causa raíz del problema, para ello junto a un equipo de trabajo formado por ingenieros, líder de celda, operadora e inspector, se consideraron las cuestiones anteriormente mencionadas del 1 al 5, siendo 1 la calificación con menos valor y 5 la de mayor valor, con el fin de decidir aquellas que fueran las principales causantes. A continuación, se presenta la tabla realizada (tabla 1).

Tabla 1, Do: Analizar, Tabla de ponderaciones

Personal / Causas	Falta de atencion	Falta de compromiso	IPIS obsoleto
Manuel Lopez	2	1	5
Yanay Nafarrate	1	2	4
Gerardo Alamillo	5	2	3
Irina Trujillo	3	3	3
Armando Aguilera	5	3	3
Cristian Gutierrez	5	4	4
Total	21	15	22

Informacion poco clara en IPIS	Codigo de barras inservible	Inconsistencia entre medidas de operador e inspector	Metodo incorrecto de inspeccion
3	3	3	2
5	3	2	2
3	1	3	2
3	2	2	2
4	3	3	2
4	3	3	3
22	15	16	13

Fuente, Creación propia 2021

Con la aplicación de la tabla de ponderación se llega a la conclusión, que aquellas cuestiones con mayor relevancia sobre el problema era un IPIS obsoleto que a su vez contaba con falta de claridad en la información. Por ello se decide trabajar con el formato utilizado para la inspección del marcado y la información sobre inspección de etiqueta. Para poder llegar a una conclusión se pretende utilizar la herramienta de “5 ¿por qué?”, la podemos apreciar en la figura 6. Como lo menciona Ash Maurya sobre la aplicación de esta herramienta en su libro “ SCALING LEAN: Mastering the Key Metrics for Startup Growth” (Maurya, A., 2017), se utiliza para mejorar la calidad y resolver problemas simples o moderadamente difíciles. Se aplica como técnica de investigación cuando se detectan errores técnicos en el proceso productivo. La idea principal en la técnica de los cinco por qué, es vincular las acciones de la empresa a la prevención de los síntomas más problemáticos.

Partimos del síntoma del problema y nos preguntamos ¿por qué? sucesivamente hasta que la causa raíz se vuelva evidente.

Figura 6, Do: Analizar, “5 ¿por qué?”

Fuente, Creación propia 2021

Con los 5 ¿Por qué? definidos, se llega a la conclusión que es necesario una renovación del formato de IPIS de marcado y la sección de inspección de etiqueta para asegurar el cumplimiento de las especificaciones. Para ello se realizaron diferentes propuestas de mejora sobre el formato IPIS de marcado.

Solución aplicada

Las mejoras aplicadas en los formatos serían las siguientes. Estas divididas sobre aquellas que se enfocaron en mejorar el proceso de inspección de marcado y las de inspección de etiquetado.

Solución de mejora en Marking IPIS: Agregar la columna del inspector de calidad para comprobación de datos con una guía clara y legible para el método de marcado firmada por los encargados del equipo de calidad y un dibujo visible de instrucciones.

Solución de mejora en Final Inspection Sheet: Mejorar el código de barra para poder escanearlo con facilidad y se verificar el escrito de la etiqueta.

Esta mejora se ha aplicado en los formatos que utilizan los operadores e inspectores de calidad en la operación.

Aplicación y estandarización de la solución

Continuando con la aplicación de la herramienta A3 el próximo paso es el de "Check" conocido en español como verificar, con el fin de poder observar los resultados obtenidos al aplicar la mejora propuesta y compararlos con los esperados.

CHECK: En este paso, se muestran los resultados obtenidos al aplicar el nuevo formato IPIS de marcado y la mejora en la hoja de inspección final. El periodo que se toma como referencia es desde la fecha de aplicación del nuevo formato, el cual se empezó a utilizar en el mes de noviembre del año fiscal 2022 hasta el mes de febrero del año fiscal 2023. Junto a ello se muestra el avance que se tiene hasta la fecha y los beneficios obtenidos. La información se encuentra en la figura 7.

PROGRESO DE APLICACION DEL NUEVO IPIS

Tenemos un 77% de avance sobre 505 números de parte en la implementación del nuevo IPIS

Figura 7, Gráfica de pastel progreso en la aplicación del nuevo formato

Fuente, Creación propia 2022

ACT: Una vez obtenidos los resultados y verificando la eficiencia del proyecto, se definen acciones, procesos o documentos para mantener su aplicación de forma correcta, este paso en la herramienta A3 se conoce como Act (actuar) o sostener. El método de sostener que se basa en los siguientes documentos y acciones.

In process inspection sheet (hoja de inspección en proceso): Se refiere a el IPIS implementado con las nuevas mejoras agregadas, nos permite obtener y mantener los resultados esperados.

Router instruction (Instrucción de trabajo): Nos ayuda como guía estándar sobre cómo llevar a cabo la operación, herramientas a utilizar y puntos importantes a tomar en cuenta.

Final inspection sheet (Hoja de inspección final): El formato se utiliza para el registro y verificación de medidas dimensionales, visuales o de cualquier otra característica requerida. Son las especificaciones finales de la parte. En esta se encuentra el código de barra de etiquetado mejorado.

SOP -065.1- Marking: SOP (Standar Operational Process): Proceso estándar de operaciones, se utiliza para informar a los operarios sobre su operación, su puesto y como debe llevarse a cabo, nos indica las buenas prácticas, las responsabilidades que se tiene en la operación y su objetivo.

Personnel Training (Entrenamiento al personal): Se enfoca en el entrenamiento del personal con la aplicación del nuevo formato, informando sobre su aplicación, uso y nuevos cambios.

Toda la información sobre el desarrollo del proyecto fue presentada en la empresa en el formato A3 con el fin de hacer más eficiente su observación y explicación. El formato A3 presentado a la empresa se muestra en la figura 8.

Conclusiones

La culminación del proyecto representara un cambio positivo ya que los retornos de mercancías por marcado y etiqueta disminuyeron. Una muestra de la eficiencia del proyecto es el ahorro que se creó en un corto tiempo con valor de \$7,090.91 dólares, esto solo cuando se tenía un avance del 77% en la aplicación de la nueva revisión del formato. Este porcentaje representa un avance de 388 números de parte que se encontraban trabajando con la nueva forma sobre un total de 505 contemplados. El costo de los 15 RMA que se obtuvieron por marcado y etiqueta durante el año fiscal 2021 y 2022 fue de un total de \$58,500 dólares, tomando en cuenta que el costo promedio de un RMA de marcado y etiquetado es de \$3,900 dólares, podemos definir entonces qué durante los 4 meses de progreso del mes de noviembre en el FY 2022 a febrero FY 2023, donde tuvimos un resultado a favor con 0 RMA de marcado y etiquetado, generamos un ahorro de \$7,090 dólares que a comparación de los \$58,500 dólares de costo por los RMA pasados, representa un ahorro de un 12% en un periodo de 4 meses. Continuando con la misma tendencia, en un transcurso de 16 meses se puede alcanzar un ahorro del 50% por RMA de marcado y etiqueta.

Referencias

- Chakravorty, S. S., (2018). Balancing Art and Science, Getting creative with A3 reports for problem solving. Quality Progress, the official publication of ASQ, 19-24.*
- Westcott, R. (2013). The Certified Manager of Quality/Organizational Excellence Handbook. ASQ.*
- Maurya, A. (2017). Scaling Lean: Mastering the Key Metrics for Startup Growth. Edición Unabridged.*
- Ramos, I. Dolado, J. (2017). Técnicas Cuantitativas para la Gestión en la Ingeniería de Software.*
- RBC. (2016). Sargent Aerospace & Defense. Sargentaerospace.Com. Recuperado 25 de noviembre de 2021.*